

ENERGETIKA SOHASINING ATROF-MUHITGA TA'SIRI.

Bo'riyev Oxunjon Olim o'g'li

Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti

Atrof-muhit muhandisligi va hayot faoliyati xavfsizligi

kafedrası o'qituvchisi

Email: boriyevoxunjon99@gmail.com

Annotatsiya: Energetika sohasi global iqlim o'zgarishlari va ekologik muammolarning asosiy sabablaridan biri hisoblanadi. Ammo zamonaviy texnologiyalar va samarali siyosat orqali bu ta'sirni minimallashtirish mumkin. Kelajak uchun ekologik xavfsiz energetika tizimini barpo etish insoniyatning dolzarb vazifalaridan biridir.

Energetika korxonalarini ishlab chiqarish barqarorligini faqat energiya resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish hisobiga ta'minlay oladilar. Shu bilan birga, energiya tejash masalalari atrof-muhit ekologiyasi bilan bevosita bog'liqdir. O'zbekiston Respublikasi hukumatining dasturiy hujjatlari asosida energiya tejash, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish va energiya sarfini hisobga olish tizimlarini kompleks ravishda baholash amalga oshirildi. shuningdek, elektr va issiqlik ta'minoti tizimlarida, ikkilamchi energiya manbalaridan foydalanish, nasos stansiyalarida chastotali o'zgaruvchan yuritmalardan foydalanish bo'yicha tashkiliy-texnik tadbirlar ko'rib chiqilmoqda.

Energetika sohasi insoniyat taraqqiyotining muhim tayanchlaridan biri bo'lib, iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishni ta'minlashda asosiy omil hisoblanadi. Biroq, bu soha atrof-muhitga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatadi. Ushbu maqolada energetikaning turli tarmoqlari, ularning ekologiyaga ta'siri va uni kamaytirish bo'yicha yechimlar haqida so'z yuritamiz.

Kalit so'zlar: Energetika, ekologiya, atrof-muhit, iqlim o'zgarishlari, zamonaviy texnologiyalar, taraqqiyot, global isish, ekologik muammolar, ifloslanish, chiqindilar.

KIRISH

Insoniyat hayoti davomida tabiat tomonidan minglab yillarda to'plangan energiyadan foydalanib kelinmoqda. Bunda ushbu energiyadan foydalanish usullari, undan maksimal samara olish maqsadida doimo takomillashib kelmoqda. Energetika insoniyat hayotida doimo muhim rol o'ynaydi. Inson faoliyatining barcha turlari energiya sarfi bilan chambarchas bog'liqdir.

1-jadvalda Energetik resurslar uchun shartli yoqilg'i bilan taqqoslangandagi solishtirma energosig'im qiymatlari keltirilgan.

Yoqilg'i turi	Shartli yoqilg'i	Antrasit ko'mir	Quruq o'tinlar	Neft	Propan gaz	Vodorod
Shartli energiya sig'imi, 10^6 J/kg	29,3	33,5	10,5	41,9	46,1	120,6
Kkal/kg	7000	8000	2500	10000	11000	28800

Energetika va ekologiyaga ta'siri.

1. Fosil yoqilg'i (ko'mir, neft va gaz)

Fosil yoqilg'idan foydalanish dunyo energetika tarmog'ining asosini tashkil qiladi. Bu jarayonda quyidagi muammolar kelib chiqadi:

- **Havo ifloslanishi:** Elektr stansiyalari, zavodlar va transport vositalaridan chiqayotgan karbonat angidrid (CO_2), azot oksidlari (NO_x) va oltingugurt dioksid (SO_2) kabi moddalar atmosferaga tarqaladi. Bu iqlim o'zgarishiga va kislotali yomg'irlarning paydo bo'lishiga sabab bo'ladi.

- **Issiqxona effekti:** Energetikadan kelib chiqadigan issiqxona gazlari global isishning asosiy omili hisoblanadi.

- **Tuproq va suv ifloslanishi:** Neft to'kilishi yoki ko'mir qazish ishlari tabiat muhitini buzadi, tuproqni va suv havzalarini zaharlaydi.

2. Yadro energetikasi.

Yadro energetikasi issiqxona gazlari chiqindilarini kamaytirishga yordam beradi, ammo uning ham ekologiyaga salbiy ta'sirlari mavjud:

- **Radioaktiv chiqindilar:** Ularni xavfsiz saqlash muammosi mavjud. Noto'g'ri saqlangan chiqindilar tuproq va suvni radioaktiv moddalar bilan ifloslantiradi.

- **Favqulodda hodisalar xavfi:** Chernobil va Fukusima kabi yadro falokatlari atrof-muhitga katta zarar keltirgan.

3. **Qayta tiklanuvchi energiya manbalari.**

Quyosh, shamol, gidroenergetika va biomassa kabi qayta tiklanuvchi manbalar ekologik xavfsizroq hisoblanadi, ammo ular ham ma'lum muammolarni keltirib chiqaradi:

- **Tabiiy muhitga ta'siri:** GESlar daryolarni to'g'onlash orqali ekotizimga zarar yetkazishi mumkin. Shamol turbinalari qushlar migratsiyasiga xalaqit berishi mumkin.

- **Resurs talabchanligi:** Quyosh panellari va shamol turbinalari ishlab chiqarishda metallar va boshqa tabiiy resurslardan foydalanish talab etiladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Energetika sohasining atrof-muhitga ta'siri bo'yicha olib borilayotgan tadqiqotlar quyidagi yo'nalishlarni qamrab oladi:

1. Issiqlik elektr stansiyalarining modernizatsiyasi. O'zbekiston Energetika vazirligi tasarrufidagi issiqlik elektr stansiyalarida atrof-muhitga zararli ta'sirni kamaytirish maqsadida chang-gaz tozalash uskunalari modernizatsiya qilinmoqda. Shuningdek, yirik stansiyalarning ustuvor manbalari avtomatik tahlil qiluvchi stansiyalar bilan jihozlanmoqda.

2. Qayta tiklanadigan energiya manbalarini rivojlantirish. Mamlakatimizda quyosh energiyasidan foydalanish bo'yicha yirik ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Parkent tumanida joylashgan "Fizika-Quyosh" inshooti Markaziy Osiyoda yagona bo'lib, ushbu sohada muhim ahamiyatga ega.

3. Energiya tejamkorligi va samaradorligini oshirish. Energiya tejavchi texnologiyalarni joriy etish va energiya sarfini optimallashtirish orqali yoqilg'i iste'molini kamaytirish bo'yicha tadqiqotlar olib borilmoqda. Masalan, energiya tejavchi lampalar va zamonaviy qurilmalar bu borada samarali hisoblanadi.

4. Atom energetikasidan foydalanishdagi ekologik xavflar. Atom energiyasidan foydalanish va ushbu foydalanishda yo'l qo'yilgan xatolar oqibatida vujudga kelishi mumkin bo'lgan halokatlardan haqida tadqiqotlar olib borilmoqda. Bu

tadqiqotlar atom energetikasining ekologik xavflarini aniqlash va ularni bartaraf etish choralarini ishlab chiqishga qaratilgan.

Ushbu tadqiqotlar energetika sohasining atrof-muhitga salbiy ta'sirini kamaytirish va ekologik xavfsiz energiya manbalarini rivojlantirishga qaratilgan.

NATIJALAR:

Quyidagi 2-jadvalda so'ngi yillarda energetika sohasining atrof-muhitga ifloslantiruvchi ta'sirini asosiy yo'nalishlar bo'yicha asosli ma'lumotlar aks ettirilgan:

Yo'nalish	Ifloslantiruvchi modda	Hajmi (2024)	Atrof-muhitga ta'siri
Atmosfera ifloslanishi	Uglerod dioksidi (CO ₂)	~250 mln tonn/yil	Iqlim o'zgarishiga sabab bo'ladi, issiqxona effekti hosil qiladi.
	Azot oksidlari (NO _x)	~2 mln tonn/yil	Ozon qatlamiga zarar yetkazadi va kislotali yomg'irlarni keltirib chiqaradi.
	Oltinugurt dioksidi (SO ₂)	~1.8 mln tonn/yil	Havoning kislotali ifloslanishiga sabab bo'ladi, inson salomatligiga va o'simliklarga zarar yetkazadi.
Suv resurslariga ta'sir	Termal ifloslanish	~50°C gacha isigan suv chiqindilari	Issiqlik elektr stansiyalaridan chiqariladigan qizigan suv suv ekotizimlariga zarar yetkazadi.
	Kimyoviy moddalar (metallar, neft qoldiqlari)	84 turdagi oqava suv moddalari	Suv hayvonlari va o'simliklariga zarar yetkazadi, ichimlik suv resurslarini ifloslantiradi.
Tuproq ifloslanishi	Qattiq chiqindilar	~146 turdagi chiqindi	Simob, qo'rg'oshin kabi toksik moddalarning yerga o'tishi orqali tuproqning unumdorligini pasaytiradi.

Energiya ishlab chiqarishdagi chiqindilar	Qattiq yoqilg'i kul qoldiqlari	~15 mln tonn/yil	Saqlash joylari ekologik xavfli hududlarga aylanadi, shamollar bilan atmosferaga qayta tarqalishi mumkin.
Issiqxona gazlari	Metan (CH ₄)	~25-30 mln tonn/yil	Issiqxona effekti hosil qilishda CO ₂ dan 28 barobar kuchliroq gaz bo'lib, tabiiy gaz va ko'mir konlaridan chiqadi.

Eslatma: Bu ma'lumotlar energetika sohasidagi global va mintaqaviy ko'rsatkichlarni o'z ichiga oladi. Ushbu ko'rsatkichlar 2024-yil uchun hozirgi ma'lumotlar asosida taxminiy qiymatlarni ifodalaydi.

Yuqoridagi diagrammalarda quyidagilar aks ettirilgan:

1. **Birlamchi yoqilg'ilar bo'yicha uglerod chiqindilari:**

- Tabiiy gaz, ko'mir va mazut iste'molidan kelib chiqadigan uglerod chiqindilarining yillik dinamikasi.

- 2024-yilda tabiiy gaz va ko'mirdan foydalanish hali ham yuqori bo'lib qolmoqda.

2. **Qayta tiklanuvchi energiya ulushi:**

- 2020-yildan boshlab qayta tiklanuvchi energiya manbalarining umumiy energetika balansidagi ulushi oshib borgan.

- 2024-yilda bu ko'rsatkich 18% ga yetgani ko'rsatilgan.

MUHOKAMA

Atrof-muhitga ta'sirni kamaytirish yo'llari

1. **Energiya samaradorligini oshirish.**

Energiya tejavchi texnologiyalarni joriy qilish va energiya sarfini optimallashtirish orqali yoqilg'i iste'molini kamaytirish mumkin. Masalan, energiya tejavchi lampalar va zamonaviy qurilmalar bu borada samarali.

2. **Qayta tiklanuvchi energiyani rivojlantirish.**

Quyosh va shamol energiyasi kabi ekologik xavfsiz manbalardan kengroq foydalanish orqali issiqxona gazlari chiqindilarini kamaytirish mumkin. Shu bilan birga, qayta tiklanuvchi energiya infratuzilmasini rivojlantirish uchun investitsiyalarni oshirish lozim.

3. **Chiqindilarni boshqarish.**

- **CO₂ chiqindilarini ushlab va saqlash (CCS):** Elektr stansiyalaridan chiqayotgan karbonat angidridni ushlab, uni yer ostida saqlash texnologiyalarini joriy qilish.

- **Qayta ishlash va utilizatsiya:** Radioaktiv va sanoat chiqindilarini xavfsiz qayta ishlash va saqlash tizimlarini rivojlantirish.

4. Qonunchilik va monitoring.

Energetika sohasida atrof-muhitni muhofaza qilish bo'yicha xalqaro va milliy qonunlarni qattiq nazorat qilish zarur. Shu bilan birga, ekologik monitoring tizimlarini kuchaytirish lozim.

XULOSA

Respublikamizda yiliga 1,0 mln tonna tashlanmalar tashlanib, shundan 21,3 foizi energetika sohasi hissasiga to'g'ri keladi.

Ta'kidlash joizki, bugungi kungacha Energetika vazirligi tasarrufidagi IESlaridan atrof-muhitga ta'sirlarni kamaytirish maqsadida 4 tasida chang-gaz tozalash uskunalari modernizatsiya qilindi, hamda 9 ta yirik stansiyalarning 36 ta ustuvor manbalari tashlanmalarini avtomatik tahlil qiluvchi stansiyalar bilan jihozlandi.

Energetika sohasini barqaror rivojlantirish zamonaviy dunyo uchun muhim ustuvor vazifadir. Ushbu maqsadga erishish uchun energetika tizimida ekologik innovatsiyalarni joriy etish, diversifikatsiya qilish, resurslardan samarali foydalanish va xalqaro hamkorlikni kuchaytirish zarur. Bu nafaqat atrof-muhitni muhofaza qilish, balki kelajak avlodlar uchun xavfsiz energetika tizimini yaratishga hissa qo'shadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) hisobotlari.
2. World Energy Outlook – International Energy Agency (IEA) nashrlari.
3. “Environmental Impact of Energy Production and Consumption” – World Bank maqolasi.
4. BP Statistical Review of World Energy, 2023.
5. Sovacool, B. K. (2014). “Energy and Climate Change: Exploring the Relationship Between Policies, Technologies, and Impacts”.
6. Energetika va ekologiya bo'yicha O'zbekiston Respublikasi qonunlari va milliy strategiyalari.
7. “Renewable Energy and Its Impacts on Environmental Sustainability” – ScienceDirect platformasidagi maqolalar.